

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

De investigaciones previas a nuevas líneas en ESP: Motivación, autonomía e identidad en la ingeniería aeronáutica y del espacio

Este trabajo presenta la evolución de una línea de investigación centrada en la motivación, la autonomía y la construcción de la identidad del aprendiz en el aula de lenguas, aplicándola a nuevos contextos de Inglés para Fines Específicos (ESP) en la ingeniería aeronáutica y del espacio. Partiendo de investigaciones previas en adquisición de lenguas y psicología educativa, la propuesta explora cómo el uso de variedades del inglés en contextos académicos y profesionales especializados influye en la conciencia lingüística, la percepción del uso real y la configuración identitaria del alumnado.

En la fase actual del proyecto se analiza la relación entre percepción y producción lingüística en estudiantes de ingeniería aeronáutica. Los datos incluyen una encuesta (N = 154) sobre actitudes hacia las variedades del inglés y muestras de escritura académica (n = 45) producidas en contextos ESP. Los resultados preliminares indican que el alumnado asocia el inglés con prestigio, formalidad y proyección profesional, así como con mayores niveles de exposición y seguridad comunicativa. Sin embargo, los participantes muestran dificultades para identificar de manera fiable las convenciones propias de distintas variedades del inglés en elementos lingüísticos de uso frecuente.

El análisis de la producción escrita revela una influencia estadounidense superior a la percibida por los propios estudiantes, evidenciando una divergencia entre creencias lingüísticas y prácticas reales. Esta brecha sugiere la necesidad de incorporar enfoques pedagógicos que fomenten la reflexión metalingüística y la toma de conciencia sobre la variación lingüística en contextos profesionales globalizados.

Palabras clave: Variedades del inglés, Lingüística aplicada, Inglés para fines específicos (ESP), Identidad del aprendiz, Motivación del aprendiz, Autonomía del aprendiz, Ingeniería aeroespacial

From Previous Research to Emerging ESP Lines: Motivation, Autonomy and Identity in Aerospace Engineering

El trabajo contribuye a la didáctica del ESP al integrar perspectivas de lingüística aplicada, identidad del aprendiz y alfabetización académica, proponiendo líneas futuras orientadas al desarrollo de materiales didácticos que favorezcan la autonomía, la competencia comunicativa especializada y la construcción de identidades profesionales plurilingües en ámbitos STEM.

This paper presents the evolution of a research line focused on learner motivation, autonomy and identity construction in the language classroom, extending it to new English for Specific Purposes (ESP) contexts within aerospace engineering. Building on previous research in Second Language Acquisition and educational psychology, the study explores how the use of English varieties in specialised academic and professional environments influences linguistic awareness, perceptions of authentic language use and students' identity development.

The current phase of the project examines the relationship between linguistic perception and production among aerospace engineering students. Data include a survey (N = 154) investigating attitudes towards English varieties and samples of ESP academic writing (n = 45). Preliminary findings suggest that students associate English with prestige, formality and professional advancement, as well as with higher levels of exposure and communicative confidence. However, participants experience difficulty reliably identifying variety-specific conventions in commonly used linguistic forms.

Analysis of written production reveals a stronger American English influence than students themselves perceive, highlighting a divergence between linguistic beliefs and actual practice. This gap points to the need for pedagogical approaches that promote metalinguistic reflection and greater awareness of linguistic variation in global professional contexts.

The study contributes to ESP pedagogy by integrating perspectives from Applied Linguistics, learner identity and academic literacy, and proposes future research directions aimed at developing teaching materials that foster autonomy, specialised communicative competence and the construction of multilingual professional identities in STEM settings.

Keywords: Varieties of English, Applied linguistics, English for Specific Purposes (ESP), learner identity, learner motivation, learner autonomy, aerospace engineering